

Jade est géologue, elle travaille sur les grains de sable qu'elle a ramassés sur une plage !

Elle les glisse sous une loupe pour les voir en très gros. Elle fait la mise au point...

"Haaaa ça y est je vous vois bien, tous différents, différentes formes, différentes tailles, différentes couleurs..."

"j'aimerais connaître votre histoire "grain de sable" ! D'où venez-vous ? Comment êtes-vous arrivés sur cette plage ? "

"je VOUS propose un voyage dans la machine à réveiller les cailloux.

Si vous êtes d'accord, vous pourrez nous raconter comment vous êtes arrivés ici !"

(Jade place les grains de sable dans la machine et prononce sa formule)

"Grain de poussière de l'univers, raconte nous l'histoire de notre Terre !"

"Cric crac, science nous guidera et pierre parlera" x2 ?

Le premier à ouvrir l'œil est un grain de Quartz

c'est le plus gros, il est blanc, assez rond, tout mignon

(il soupire) "pffff, mon histoire est ..." (bâillement !)

(Jade le regarde) "Quartz, je sais déjà comment tu t'appelles ! Tu es une star pour les amoureux des pierres ! Raconte-nous ce dont tu te souviens ? "

Quartz : "d'aussi loin que je me souviens, (j'étais accroché à d'autres grains et tous ensemble nous formions une roche //) j'étais au fond d'une roche accrochée à d'autres grains comme moi. Cette roche, dont je faisais partie, était au sommet d'une montagne, haut, très très haut, toujours au-dessus des nuages...à 6342m d'altitude. Il faisait froid.

Tellement froid que l'eau de pluie, qui est entrée par les fissures du cailloux, s'est transformée en glace.

La glace a pris de plus en plus de place et CRIC CRAC me voilà, cassé en mille morceaux. Me voilà séparé des autres grains de roche !

Ça a continué pendant longtemps jusqu'à ce que toutes les roches soient cassées et que la montagne ait disparu (comme une pyramide de cube qui dégringole).

Le vent m'a emporté et PLOUF je suis tombé dans une rivière. J'ai roulé, roulé, roulé.

La rivière a grossi jusqu'à devenir fleuve...

Dans ce fleuve, je ne suis pas le seul, je suis entouré d'autres grains de roche.

A ma droite, il y a mica, fin comme une feuille et brillant comme un miroir.

A ma gauche il y a feldspath, légèrement rose et effilé comme une baguette ... Eux aussi ont été arrachés de leur montagne. J'aurais bien aimé en savoir plus mais difficile de discuter et rouler en même temps. Je les ai perdus de vue.

Le fleuve m'a jeté dans la mer et me voici arrivé sur cette plage.

(Jade répond à Quartz) "Merci quartz, tu as une longue histoire car tu es très résistant. Tu n'en as raconté qu'un petit bout parce que par la suite, ça va recommencer tu redeviendras roche. Tu es l'exemple parfait du cycle des roches "rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme".

(Un autre grain vert, installé à côté de quartz, se réveille)

"rien ne se perd, rien ne se crée tout se transforme...c'est ça"

"ça fonctionne sans les humains, s'ils te ramassent (grain de) quartz, c'est ce qui m'est arrivé, tu vas

devenir comme moi, “verre” vert !”

Quartz : “Verre vert? “ Qu’est ce que ça veut dire ?

Verre vert : “je veux dire du verre de couleur verte”

“avant j’étais un grain de quartz comme toi, **blanc, minéral brut**, allant et venant de la montagne à la mer !

un jour les humains m’ont ramassé et m’ont fait fondre, j’ai eu chaud, très très chaud, j’ai résisté mais à 1500°c j’ai fondu....

Et je suis devenu verre, comme le verre des verres à boire, le verre des bouteilles, des vitres, des vases, des pare brises, le verre des lunettes ou des vitrines du musée ou ...

Quartz : “merci, merci, on a compris “verre vert”, raconte nous ce qui t’es arrivé ”

Verre vert “ Après avoir fondu, je suis devenu une bouteille en verre. On m’a rempli avec de l’eau qui pique. C’était très agréable, je me souviens encore de toutes ses bulles qui se baladaient contre moi, ça me chatouillait”

“un jour quelqu’un a bu toute mon eau et les bulles sont parties. Puis on m’a laissée sur le bord du chemin. Un chien en courant m’a renversé et CRIC CRAC me voilà, cassé en mille morceaux. J’ai roulé roulé roulé, je me suis poli...

Quartz : “poli, bien élevé ?”

Verre vert : “non, à force de rouler mes bords se sont arrondis ! et je suis revenu sur la plage, mon point de départ mais je ne suis plus le même.”

(Un grain en forme de triangle rouge se met à parler)

“Tu as de la chance d’être revenu d’où tu viens ! Pour moi ce n’est pas possible.

J’étais huile de roche enfoui sous l’eau. Une huile puissante/pleine d’énergie, appelée pétrole, qui se forme avec les restes d’animaux et de végétaux, comme un composte géant, enfouis en profondeur. Les humains pompent le pétrole et fabriquent plein de choses avec, comme par exemple le carburant (l’essence) pour faire rouler les voitures, la peinture ou du plastique. Moi j’ai été transformé en plastique”.

Quartz “qu’est ce que c’est le plastique ?”

Triangle rouge “tu connais le ketchup ? cette bouteille rouge, souple, sur laquelle tu peux appuyer pour faire sortir la sauce tomate, c’est une bouteille en plastique.

Je devais être le bouchon d’une bouteille de sauce tomate...

mais le bateau qui transportait avec moi les milliers de futurs bouchons a eu un problème et on s’est tous retrouvés à l’eau !

On a flotté un moment sous le soleil. Mais c’est qu’on est très sensible à la lumière, alors on a séché et on est devenu cassant !

Les vagues ont rapporté les bouchons sur la côte et comme **nous étions** fragiles... CRIC CRAC nous

voilà cassés en milles morceaux... aujourd'hui je suis un triangle rouge de polymère"

Quartz "poli...mer ? tu as appris la politesse en mer ?"

Triangle rouge : "c'est le nom savant pour le plastique, polymère !" (polymère, ce sont des chaînes moléculaires qui forment les matières plastiques")

(Un morceau de coquillage se réveille à son tour, description)

"ah Je me souviens de ces bouchons de toutes les couleurs qui sont arrivés sur la côte, c'était en 1990 ! On se demandait bien ce que c'était... On a même vu des goélands essayer de les manger ! Manger du plastique, beurk ! Le plastique c'est beurk !

Un jour, lorsque j'étais encore un animal, j'ai confondu un sac plastique avec une méduse ! J'ai eu peur de cette méduse bizarre alors je me suis cachée dans le sable, c'est là que je vivais, cachée dans le sable.

Quartz : « tu étais un animal ? »

Telline : oui j'étais une telline, un coquillage avec 2 valves, qui lorsqu'elles s'ouvrent font penser à un papillon, un papillon des mers.

Les coquilles protègent l'animal tout mou qui vit à l'intérieur, comme les escargots.

En grandissant, l'animal construit sa carapace, en fabriquant un caillou appelé calcaire.

Lorsque l'animal meurt, il est séparé de ses coquilles qui peuvent être emportées par les vagues et CRIC CRAC me voilà, cassée en milles morceaux.

Aujourd'hui je suis un morceau de coquillage fait de calcaire. D'un animal je suis devenue grain de sable.

Quartz : « whaaa la chance, tu as des supers-pouvoirs tellines ! »

Jade : « vous avez tous des supers pouvoirs !

Vous êtes capables de former des montagnes puis de voyager et devenir le fond de la mer.

Vous êtes capables d'être la maison de certains animaux et devenir grain de sable.

Avec le temps vous allez vous souder les uns aux autres pour former une nouvelle roche ... qui se retrouvera peut-être un jour au sommet d'une future montagne.

Vos histoires sont précieuses, elles permettent de mieux comprendre l'histoire des paysages, de la vie et de notre planète !

Vous êtes précieux et nous vous utilisons pour fabriquer plein de choses.

Essayons au mieux de suivre votre exemple « rien ne perd, rien ne se crée tout se transforme » !

« Allez je vous ramène où je vous ai pris, bonne chance pour la suite de vos aventures car ce n'est pas fini ! Sauf toi triangle rouge, je te garde... pour te recycler ! »

"Grain de poussière de l'univers, retourne à l'histoire de notre Terre !"

"Cric crac, la nature nous guidera et pierre survivra!"